

Le Università che promuovono salute in Italia. Attività Fisica, Sport e Salute all'Università.

Monacis, D.^{1,3} & Colella, D.^{2,3}

¹ Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università di Foggia, Foggia; domenico.monacis@unifg.it

² Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università di Lecce, Lecce; dario.colella@unisalento.it

³ Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie per l'Età Evolutiva, Università di Foggia, Foggia;

Introduzione

La promozione della salute nella società e nelle istituzioni non può prescindere dal ruolo fondamentale delle Università e, in particolare, all'interno di esse, dalla funzione dei Dipartimenti e dei corsi di studio. Proprio nello svolgimento di queste funzioni gli Atenei e i Dipartimenti traggono la loro legittimità sociale e vedono riconosciute le loro funzioni scientifiche oltre che, il loro essere uno tra i presidi della sanità pubblica.

Il diffondersi di una nuova, emergente, domanda di promozione della salute attraverso le attività motorie e lo sport e di una più ampia aspettativa rivolta ai servizi sanitari non poteva, infatti, non coinvolgere anche i sistemi e i percorsi formativi curricolari ed extracurricolari.

I curricula dei corsi di studio si sono evoluti sostanzialmente nella direzione di un percorso che accompagni ogni Studente a sviluppare stili di vita corretti, i cui obiettivi formativi centrali sono identificabili nell'approccio olistico, nello sviluppo di capacità di comunicazione e alla collaborazione con altre discipline impegnate nella formazione della comunità e nell'attenzione alla dimensione socioculturale.

In questo senso è di centrale importanza che le istituzioni universitarie si impegnino nello sviluppo e nell'espansione di una concreta collaborazione tra istituzioni diverse.

Se il nuovo concetto di salute pubblica spinge ormai dagli anni '90 a una "*comprensione globale dei modi in cui gli stili e le condizioni di vita determinano lo stato di salute incoraggiando stili di vita sani e creando ambienti favorevoli alla salute...*" (Nutbeam & Kickbusch, 1998), emerge sempre più la necessità di un approccio disciplinare, per quanto riguarda le competenze professionali, e cooperativo per quanto riguarda gli interventi di enti, istituzioni e agenzie varie operanti nella comunità.

È necessario sottolineare la continuità dell'idea stessa di *Università che promuovono la salute* con l'esperienza della Rete Europea Città Sane; il riferimento a quella esperienza è in effetti esplicito anche dal punto di vista istituzionale, dal momento che l'OMS e la Governance Urbana che dirige la Rete Città Sane è coinvolto impegnato nel supporto ai progetti di Università per la salute.

Ancora più in generale, il concetto di Università come luogo per la promozione della salute emerge come parte di quel movimento di luoghi organizzati per la salute, e dei quali bisogna sottolineare l'ampiezza e insieme la profondità di prospettiva utilizzando la definizione data da *Salute per tutti- Health 21* di luogo catalizzatore del cambiamento. La concezione stessa di luogo organizzato si costruisce attraverso l'incrocio di più punti di osservazione: demografico-sociale, architettonico-ambientale, organizzativo-culturale, sanitario, di comunità.

Non solo, il "*luogo organizzato*" è pensato e affrontato come un insieme olistico, come un sistema sociale con una sua particolare cultura organizzativa, una sua struttura sociale, delle sue funzioni specifiche, delle norme e dei valori condivisi, degli stili di vita, ma anche un suo spazio di mediazione tra interessi conflittuali.

Inoltre, è centrale l'idea che sta in realtà alla base della stessa pensabilità di un progetto di vita per la salute, di promozione attiva della salute, come ben esprime il concetto di "*saluto genesi*", il quale implica da un lato il superamento della prospettiva riduzionista che intende la salute come assenza di malattie e dunque la promozione della salute esclusivamente come prevenzione e cura delle malattie.

Le Istituzioni Universitarie – mediante il CUSI - devono favorire il benessere degli Studenti e dei Dipendenti mediante forme appropriate di progettazione, gestione, comunicazione e politica attività motorie e sportive. Esse hanno il potenziale per **sviluppare, sintetizzare e applicare conoscenza e studio** legati alla salute. Inoltre, attraverso il ruolo educativo delle **future generazioni**, hanno le potenzialità per sviluppare la capacità di analisi critica della salute sostenibile mediante un senso di responsabilità personale e comunitaria che influirà ovviamente sulla società. Infine, come luogo organizzato all'interno del quale gli studenti sviluppano il processo di indipendenza, le Università hanno sia le responsabilità sia il potenziale per favorire lo sviluppo della salute personale e sociale.

Esse costituiscono una risorsa per i partner delle comunità locali, nazionali e internazionali ed occupano un ruolo cruciale nel mediare e nel sostenere la politica pubblica per la salute e la sostenibilità.

Le Università occupano un posto unico della società attingendo ad un patrimonio educativo e culturale molto ricco e si trovano contemporaneamente sul fronte di avanzamento degli sviluppi innovativi.

L'attività fisica ha molti benefici per la promozione della salute dei giovani e la prevenzione delle patologie non trasmissibili, lo sviluppo del capitale umano (Bailey et al., 2013).

Nel 2018, l'OMS ha lanciato il programma "*Persone più Attive per un Mondo più Sano*", una nuova azione globale sull'attività fisica, inclusi i nuovi obiettivi per la riduzione del 15% della prevalenza globale di inattività entro il 2030 tra gli adolescenti e gli adulti (WHO, 2019).

La maggior parte degli adolescenti non soddisfa le attuali linee guida sull'attività fisica. Per aumentare l'attività negli adolescenti è necessaria l'attuazione di politiche e programmi

efficaci: investimenti e leadership a tutti i livelli per intervenire sulle molteplici cause e sulle *disuguaglianze* socio-culturali che potrebbero perpetuare la bassa partecipazione all'attività fisica e alle differenze di genere, nonché l'impegno dei giovani stessi, per rafforzare le opportunità di attività fisica in tutte le comunità.

Tale azione migliorerà la salute di questa e delle future generazioni di giovani e sosterrà il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. I benefici per la salute e uno stile di vita fisicamente attivo durante l'adolescenza sono ben documentati. Includono una migliore funzione cardiorespiratoria e muscolare, la salute osteo-articolare e cardio metabolica ed effetti positivi sul peso corporeo.

Le evidenze scientifiche suggeriscono che molti di questi benefici per la salute si estendono all'età adulta. Inoltre, l'attività fisica ha un impatto positivo sullo sviluppo cognitivo e sul comportamento prosociale (Hosker et al., 2019; Singh et al., 2019; Rodriguez-Ayllon et al., 2019). Precedenti ricerche hanno dimostrato che nell'anno 2010, la prevalenza globale di inattività fisica tra gli adolescenti in età scolare era del 78,4% per i ragazzi e dell'84,4% per le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni (Moor et al., 2015). Con i dati nazionali basati sugli strumenti oggettivi (come i dati dell'accelerometro o del contapassi) in gran parte assenti o, quando disponibili, non confrontabili tra gli studi, queste stime del 2010 si basavano su dati auto-riportati da 120 paesi.

I dati nazionali sui livelli di attività fisica, quando disponibili, hanno confermato per lo più livelli elevati di inattività negli adolescenti e inoltre, alcuni set di dati, per lo più provenienti da paesi ad alto reddito, in genere non hanno mostrato alcun progresso nella diminuzione dei livelli di attività insufficiente nel tempo. Tuttavia, sono mancate informazioni sulle tendenze temporali globali o regionali, poiché troppo pochi paesi avevano raccolto dati utilizzando lo stesso strumento in anni diversi.

Un recente studio (2019) basato su un campione composto da 1,6 milioni di soggetti di 146 paesi, ha rilevato che oltre l'80% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni non segue le raccomandazioni dell'OMS di svolgere almeno un'ora di attività fisica al giorno. A livello globale, le ragazze sono più inattive dei ragazzi, con l'**85%**, rispetto al **78%** dei maschi (Guthold et al., 2020). Gli Autori dello studio hanno analizzato i dati raccolti attraverso le scuole. La valutazione ha incluso tutti i tipi di attività fisica, come il tempo trascorso in giochi attivi, attività ricreative e sportive, faccende domestiche, passeggiate a piedi, in bicicletta o con altri tipi di trasporto attivo, oltre alle ore di educazione fisica.

Le ragazze sono più inattive dei ragazzi: ben l'85% si muove meno di un'ora al giorno contro il 78% dei ragazzi. Coerentemente con le prove disponibili, i dati attuali mostrano che i livelli di inattività fisica tra gli adolescenti continuano ad essere estremamente alti, compromettendo la loro salute attuale e futura, e che i piccoli progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo globale di una riduzione dell'inattività degli adolescenti del 15% entro il **2030**.

Vi è un'urgente necessità di un'azione nazionale e globale volta a ridurre i livelli di inattività, con un'attenzione particolare alle ragazze adolescenti, che richiede un governo forte e una leadership delle parti interessate per supportare il ridimensionamento delle risposte in più settori.

Le prove attuali evidenziano anche la necessità di dati sull'attività fisica più armonizzati e basati sui dispositivi; dati più dettagliati sull'attività fisica per diversi domini come camminare e andare in bicicletta, sport, educazione fisica o attività non strutturata durante il tempo libero; e dati più disaggregati per i sottogruppi di popolazione. Con questi dati, gli interventi basati sull'evidenza presentati nel Piano d'azione per l'attività fisica globale 2018-30 possono essere meglio mirati e miglioreranno la salute della popolazione e forniranno vantaggi collaterali per il raggiungimento di molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030.

Definizione degli Obiettivi

Il progetto “Sport & Salute”, proposto dall’Università di Foggia e dal CUSI, si propone di contribuire alla promozione della salute degli Studenti universitari attraverso l’attività fisica all’interno delle Università italiane, sottolineando le relazioni esistenti tra ambiente (contesto universitario, strutture e/o spazi adibiti alla pratica di attività fisica, ambienti outdoor), fattori psicologici correlati e stili di vita, caratteristiche antropometriche e rendimento universitario.

Il progetto si struttura su **due** piani di intervento, diversi e complementari:

- a) un indirizzo con finalità operative per la progettazione, realizzazione e condivisione di interventi per la promozione dell’attività fisica tra gli Studenti delle Università Italiane;
- b) un indirizzo con finalità di studio e trasferimento tecnologico, riguardante l’analisi dei livelli di attività fisica, la qualità degli stili di vita, associati ai fattori psicologici, cognitivi e antropometrici della popolazione universitaria;

Tali obiettivi generali prevedono i seguenti obiettivi specifici:

- a) progettare ed attuare interventi di promozione della salute attraverso opportunità di attività motorie strutturate nella giornata e durante la settimana;
- b) valutare i livelli di attività fisica e gli stili di vita ed i fattori correlati, evidenziando eventuali differenze in relazione al sesso, indice di massa corporea, livelli di attività fisica. Saranno, inoltre, analizzate le differenze su base regionale (es. Università pugliesi vs Università campane, etc.), inter-dipartimentali e interfacoltà;

- c) valutare l'efficacia di interventi rivolti alla promozione dell'attività fisica basati sulla variabilità delle proposte motorie in diversi contesti (ambiente outdoor, contesto universitario, spazi attrezzati, ecc.), sulle seguenti variabili: fattori psico-sociali correlati, stili di vita, caratteristiche antropometriche e rendimento universitario.
- d) analizzare il ruolo di mediazione dell'attività fisica sulla qualità degli stili di vita e, più in generale sulla promozione della salute della popolazione universitaria italiana.

Destinatari (Target di riferimento)

Il progetto è rivolto agli Studenti di tutte le Università italiane, che aderiranno secondo il numero di facoltà/dipartimenti. Le Istituzioni universitarie saranno invitate a partecipare attraverso una campagna pubblicitaria messa in atto dal CUSI e dall'Università di Foggia. La presa in carico degli aspetti didattici e scientifici sarà da parte dell'Università di Foggia che provvederà alla formazione degli insegnanti /operatori coinvolti nella conduzione /organizzazione delle attività pratiche.

Servizi offerti- Attività

Il progetto promosso dal CUSI e dal Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie dell'Università di Foggia, prevede sia la progettazione, condizione e valutazione di attività motorie al fine di:

- (a) proporre percorsi di attività motorie e sportive finalizzati allo sviluppo dell'efficienza fisica e della coordinazione motorie attraverso attività motorie individuali, a coppie, di gruppo anche con l'uso di piccoli e grandi attrezzi;
- (b) monitorare i livelli di attività fisica degli studenti universitari (quanto mi muovo? Come mi muovo?);
- (c) proporre questionari e self-report per la valutazione dei fattori correlati alla pratica di attività fisica;
- (d) fornire e, allo stesso tempo, condividere (a livello interfacoltà, inter-dipartimentale e inter-regionale) proposte operative e buone prassi per la promozione dell'attività fisica in contesto universitario;
- (e) monitorare le abitudini motorie quotidiane-settimanali-mensili con statistiche sempre aggiornate in tempo reale.

il progetto propone, altresì, sia la progettazione e realizzazione di una app (accessibile da pc, smartphone, device vari) innovativa e adattata alle esigenze degli studenti.

Sulla base di criteri didattici e metodologici propri delle Scienze Motorie e Sportive, il progetto prevedrà la proposta di attività pratiche utilizzando diversi ambiti e strategie didattiche (attività di espressività e drammatizzazione, outdoor education, attività basate sul gioco strutturato e de-strutturato, pause attive, gruppi di cammino, ecc.), valutando l'efficacia delle suddette tipologie di intervento sui livelli di attività fisica degli studenti universitari italiani, e i

conseguenti effetti positivi sulla salute e sulla qualità della vita, e sulle variabili psico-sociali e antropometriche correlate.

Il progetto è proposto dal CUSI e dal Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie dell'Università di Foggia e sviluppato nelle varie sedi Universitarie, nell'ambito dell'*individuazione e rimozione delle barriere per lo svolgimento dell'attività fisica, al fine di sperimentare nuove metodologie di intervento siano esse architettoniche, strutturali, ambientali, sociali, culturali, ecc.*, per promuovere la pratica quotidiana di attività fisica. Particolare rilievo sarà attribuito alla promozione delle attività fisiche per la prevenzione della *povertà educativa* ed agli Studenti con Bisogni Educativi Speciali nel periodo post-COVID-19.

Il CUSI in collaborazione con l'Università di Foggia avrà il compito di:

- a) progettare le linee guida organizzative ed operative;
- b) progettare, condurre e valutare il processo formativo degli operatori che saranno coinvolti dalle singole sedi Universitarie;
- c) coordinare e fornire linee guida didattiche e metodologiche rivolte agli operatori che saranno coinvolti dalle singole sedi Universitarie e agli Studenti che aderiranno;
- d) stesura delle raccomandazioni e delle buone prassi rivolte all'attuazione del progetto: Università che promuovono salute attraverso le attività fisiche e lo sport.

La seguente progettualità prevede:

- a) la proposta di interventi didattici ed organizzativi per la promozione dell'attività fisica in ambito universitario;
- b) la progettazione ed attuazione di una *App* – denominata: *Uni-MUOVI* ©, compatibile con i sistemi operativi più diffusi e utilizzabile via smartphone e tablet;
- c) l'attuazione e sviluppo di una rete di Referenti (CUS, Università) per le sedi aderenti al progetto;
- d) l'istituzione di un Comitato Scientifico per le attività di progettazione, attivazione, divulgazione e ricerca di base;
- e) la sperimentazione di modalità di intervento divulgative, operative, innovative;
- f) l'elaborazione di Raccomandazioni e Linee Guida per la promozione dell'attività fisica in ambito universitario;
- g) la stesura di un report con gli interventi giudicati più significativi ed efficaci;
- h) la formazione di operatori esperti – in possesso di laurea in scienze motorie - incaricati di svolgere le attività pratiche nelle rispettive sedi.

Tramite l'*App Uni-MUOVI* ©, sarà possibile facilitare la condivisione di iniziative, progetti, buone prassi ed eventi a livello inter-facoltà, inter-dipartimentale e inter-regionale.

In particolare si prevede:

- a) una serie di contenuti (proposte operative e didattiche) e di attività strutturate da personale altamente qualificato e di alto profilo metodologico;
- b) la stesura di manuali didattici e diari per l'autovalutazione dei livelli di attività fisica e dei fattori sopraelencati;
- c) proposta di attività motorie e sportive in aree e spazi aperti, urbani e extra-urbani, insieme a percorsi di walking in ambiente naturale e/o urbano in forma individuale o di gruppo; attività sportive in ambienti outdoor ed indoor; aule universitarie
- d) pause attive rivolte agli studenti universitari, rivolte alle classi ponte- classi quinte delle scuole superiori dei territori di pertinenza della sede universitaria, finalizzate a promuovere le attività motorie durante la ricreazione, attraverso il supporto tecnologico.

Bibliografia

- Bailey, R., Hillman, C., Arent, S., & Petitpas, A. (2013). Physical activity: An underestimated investment in human capital? *Journal of Physical Activity and Health*, *10*(3), 289–308. <https://doi.org/10.1123/jpah.10.3.289>
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1•6 million participants. *The Lancet Child & Adolescent Health*, *4*(1), 23–35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)
- Hosker, D. K., Elkins, R. M., & Potter, M. P. (2019). Promoting Mental Health and Wellness in Youth Through Physical Activity, Nutrition, and Sleep. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, *28*(2), 171–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chc.2018.11.010>
- Moor, I., Richter, M., Ravens-Sieberer, U., Ottová-Jordan, V., Elgar, F. J., & Pförtner, T.-K. (2015). Trends in social inequalities in adolescent health complaints from 1994 to 2010 in Europe, North America and Israel: The HBSC study. *The European Journal of Public Health*, *25*(suppl_2), 57–60.
- Nutbeam, D., & Kickbusch, I. (1998). Health promotion glossary. *Health Promotion International*, *13*(4), 349–364.
- Rodriguez-Ayllon, M., Cadenas-Sánchez, C., Estévez-López, F., Muñoz, N. E., Mora-Gonzalez, J., Migueles, J. H., ... Esteban-Cornejo, I. (2019). Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine (Auckland, N.Z.)*, *49*(9), 1383–1410. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01099-5>
- Singh, A. S., Saliassi, E., van den Berg, V., Uijtdewilligen, L., de Groot, R. H. M., Jolles, J., ... Chinapaw, M. J. M. (2019). Effects of physical activity interventions on cognitive and academic performance in children and adolescents: a novel combination of a systematic

review and recommendations from an expert panel. *British Journal of Sports Medicine*, 53(10), 640–647. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098136>

World Health Organization. (2019). *Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world*. World Health Organization.

